

MINTAQANI INNOVATSION RIVOJLANTIRISH KO'RSATKICHLARI VA ULAR SAMARADORLIGINI BAHOLASH

Xudayberganov Azamat Xamzayevich

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat
universiteti mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20954368>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mintaqani innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlari, ularni zaruriyati, mavjud holati va ular samaradorligini baholash yoritib berilgan.

Аннотация. В статье рассматриваются показатели инновационного развития региона, их необходимость, современное состояние и оценка их эффективности.

Abstract. This article highlights the indicators of innovative development of the region, their necessity, current status, and assessment of their effectiveness.

Kalit so'zlar. Mintaqa, innovatsion rivojlantirish, ko'rsatkich, samaradorlik, baholash.

Ключевые слова. Регион, инновационное развитие, показатель, эффективность, оценка.

Key words. Region, innovative development, indicator, efficiency, evaluation.

Aksariyat mamlakatlar faoliyatning turli sohalarida yangi texnologiyalarni ishlab chiqish va joriy etishning samarali tizimiga asoslangan innovatsion iqtisodiyot sharoitida yetakchi jahon davlatlarining iqtisodiy rivojlanishi va ularning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda innovatsion faoliyat muhim o'rinni egallaydi. Iqtisodiy o'sishning innovatsion rivojlanish parametrlariga ortib borayotgan bog'liqligi milliy xavfsizlikni iqtisodiy qo'llab-quvvatlash rolini oshirish yo'lidagi barqaror harakat va iqtisodiyot sektorlarini rivojlantirishda texnologik komponent ahamiyatini amalga shirmoqda. Mamlakat va mintaqaning innovatsion rivojlanishini baholash metodologiyasi rejalashtirish bosqichi va amalga oshirish jarayonida davlatning innovatsion siyosatini baholash uchun ahamiyat kasb etadi. Bu borada tanlangan metodologiya tadqiqot uchun hozirgi iqtisodiy vaziyatni to'g'ri aks ettiradi va turli tadqiqotlarga asoslanadi. Hududdagi ishlab chiqarish va qishloq xo'jaligi korxonalari ilmiy-texnikaviy salohiyatini rivojlantirish, yuqori texnologiyali korxonalarining innovatsion bazasini shakllantirish, fan va ishlab chiqarish faoliyatining turli yo'nalishlari bo'yicha ilmiy-tadqiqot va ishlanmalar hajmini oshirish uchun zarur bo'ladi [1]. Ushbu chora-tadbirlar bevosita mintaqani innovatsion rivojlantirish holatini turli ko'rsatkichlar aks ettiradi. Chunki, turli adabiyotlarda ta'kidlanganidek,

ko'rsatkichlar bo'yicha qator sharhlar, meta-tahlillardan tashqari innovatsion ko'rsatkichlar va omillarni taqdim etadi [2]. Ushbu mavjud sharhlar butun innovatsion ko'rsatkich landshafti xususiyatlarini tushunish uchun yetarli bo'lmaydi. Bu borada olib borilgan tadqiqotlar innovatsion ko'rsatkichlarni anglash uchun kutilayotgan o'lchovlar va ko'rsatkichlar quyidagi tasniflarga ajratiladi:

- belgilangan ko'rsatkichlar kompaniyaga xos bo'lgan va sharoitli o'lchovlarga ajratiladi. Ya'ni, o'ziga xos o'lchovlarga innovatsion madaniyat, strategiya, tashkiliy tuzilma, ilmiy-tadqiqot ishlari va faoliyati, malaka va bilim, moliyaviy natijalar va atrof-muhit hamda bozor va tarmoq kabilar kiradi.

- innovatsion indikator adabiyotlarda innovatsion mahsulotlar bilan bog'liq ko'rsatkichlar, masalan, tijoriylashtirish uchun hayotiy g'oyalar ulushi kabi indikator sifatida namoyon bo'ladi.

- kompaniyalar innovatsion jarayon bosqichlarida turli mezonlardan foydalanadilar. Masalan, "bozorga chiqish vaqti" mahsulotni ishlab chiqishdan yakuniy mahsulot sotuvga chiqarilgunga qadar davom etadigan vaqtni baholash uchun muhim ko'rsatkich bo'lib xizmat qiladi.

- innovatsion jarayonning dastlabki bosqichlari keyingi bosqichlar bilan solishtirganda turli ko'rsatkichlarni talab qiladi. Bu innovatsion jarayon ahamiyatini tushunish keyingi bosqichlarga qaraganda alohida ahamiyat kasb etadi. Biroq, oldingi ko'rsatkichlar tashkiliy va strategik qarorlarni qabul qilish jarayoni uchun muhim rol o'ynaydi. Ular tegishli manba va faoliyatni joylashtirishni qo'llab-quvvatlaydi. Shu bois, joriy tadqiqot mahsulot va jarayon ko'rsatkichlarini turli mezonlariga ajratadi.

- ko'rsatkichlar turli xususiyatlarga ega bo'ladi. Bu borada "kuchli" ko'rsatkichlar miqdoriy ahamiyatga ega bo'lsa-da, "kuchsiz" ko'rsatkichlar esa sifat xususiyatiga ega bo'ladi. Ushbu holatdan so'ng, aniqlangan ko'rsatkichlar kuchli va kuchsiz mezonlarga ajratiladi.

- ilmiy tadqiqotlar innovatsiyalarni bilvosita va bevosita o'lchaydigan ko'rsatkichlarni taqdim etadi. Joriy tadqiqot ularning guruhlanishini yanada kengaytiradi va innovatsiya muvaffaqiyatiga bevosita yoki bilvosita ta'sir etuvchi ko'rsatkichlarni aniqlaydi. Muvaffaqiyat yuqori savdo stavkalari nuqtai nazaridan innovatsiyalarni muvaffaqiyatli tijoratlashtirish sifatida qabul qilinadi.

- butun innovatsion indikator landshaftini ko'rsatish uchun ushbu tadqiqot yumshoq va qattiq ko'rsatkichlarning bevosita va bilvosita ko'rsatkichlar bilan o'zaro ta'sirini taqdim etadi.

Darhaqiqat, mintaqaning innovatsion rivojlanish ko'rsatkichi hududiy innovatsion tizimlarning shakllanishi, rivojlanishi va faoliyati natijalarini tavsiflovchi ko'rsatkich hisoblanadi. Bu borada mintaqaning innovatsion rivojlanish ko'rsatkichlarini ishlab chiqish metodologiyasi quyidagi bosqichlarga asoslanadi:

- birlamchi ko'rsatkichlar to'plamini asoslash. Ayrim tarmoqlar, hududlar, vaqt davrlari bo'yicha mintaqani innovatsion rivojlantirishning maqsadli yo'nalishlarini aniqlaydigan va integratsiyalashgan ko'rsatkichlar bilan aniq bog'langan ko'rsatkichlarni tanlash kerak.

- tanlangan birlamchi ko'rsatkichlarni hisoblash metodologiyasi spesifikatsiyasi. Ushbu bosqichda metodologiya ishlab chiqiladi yoki mavjud usullar moslashtiriladi. Shu orqali innovatsion rivojlanishning miqdoriy va sifat ko'rsatkichlarini hisobga olish va tanlangan ko'rsatkichlar qiymatlarining o'zgaruvchanligini baholash imkonini beradigan matematik usullarga ustunlik beriladi.

- innovatsion rivojlanishning kompleks ko'rsatkichlarini aniqlash. Ko'rsatkichlarga qo'yiladigan asosiy talab mintaqaning innovatsion rivojlanishi uchun strategik boshqaruv jarayonlarini uslubiy ta'minlash uchun zarur bo'lgan tegishli ma'lumotlarni aks ettirishdan iborat bo'ladi.

- asosiy integral ko'rsatkichlar o'rtasidagi munosabatlarni aniqlash imkonini beruvchi innovatsion rivojlanishning jamlangan ko'rsatkichini hisoblash metodologiyasini shakllantirish. Bu esa innovatsion rivojlanish ko'rsatkichi bevosita tahlilga asoslanadi.

Mintaqada innovatsion faoliyatni baholash uchun koeffitsient usuli zarur bo'ladi. Ya'ni, mintaqada korxonaning innovatsion faoliyatini moliyaviy hisobot ma'lumotlari asosida baholash koeffitsient usuli va olingan qiymatlarni ularning standart qiymatlari bilan taqqoslash orqali amalga oshirilishi mumkin [3]. Bu borada mintaqaning innovatsion faoliyati ko'rsatkichlari sifatida quyidagi ko'rsatkichlardan foydalanish maqsadga muvofiq:

- innovatsion strategiya sifati va innovatsion maqsad;
- innovatsion salohiyatdan foydalanish darajasi;
- jalb qilingan investitsiyalar darajasi;
- innovatsion o'zgarishlar uchun qo'llaniladigan usullar va ko'rsatmalar;
- kompaniya javobining raqobatbardosh strategik vaziyatga muvofiqligi;
- innovatsion strategiyani ishlab chiqish va amalga oshirish tezligi;
- amalga oshirilgan innovatsion faoliyat darajasining asosliligi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, mintaqaning innovatsion rivojlanish darajasini baholash uchun (1) formula bo'yicha R&D (izlanish va rivojlanish) koeffitsienti (k_1), innovatsion faollik koeffitsienti (k_2) va innovatsion faoliyatning rentabellik koeffitsienti (k_3) asosida "innovatsion indeks" ko'rsatkichini hisoblash taklif etildi:

$$I_i = \alpha_1 k_1 + \alpha_2 k_2 + \alpha_3 k_3 \quad (1)$$

Ushbu ko'rsatkich mintaqaning innovatsion rivojlanish imkoniyatlarini belgilaydi va innovatsion salohiyatini oshirish omili bo'lib xizmat qiladi.

Xulosa shuki, mintaqani innovatsion rivojlanish davlat siyosatini amalga oshirish uchun rejalashtirish bosqichi, amalga oshirish jarayoni va samaradorligini baholashda joriy iqtisodiy vaziyatni tavsiflovchi innovatsion faoliyat ko'rsatkichlaridan foydalanish va olib borilayotgan siyosatning zaif tomonlarini aniqlash talab etiladi. Innovatsion rivojlanishni tavsiflovchi ko'rsatkichlar ularning samaradorligini baholashga imkon beradi. Innovatsion rivojlanish loyihalarini o'rganishdagi natijalar ko'rsatkichlar va ularning to'g'ri tanlanganiga bog'liq bo'ladi. Chunki, innovatsion rivojlanish metodologik asoslari va ishlab chiqilgan usullardan samarali foydalangan holda ijtimoiy-iqtisodiy tizim strukturasi va tarkibini sifat jihatidan o'zgartirish jarayoni sifatida baholash kerak. Natijada, mintaqaviy innovatsion siyosat strategik modernizatsiya qilish, innovatsion rivojlanishni kengaytirish, ishlab chiqarish korxonalarini kadrlar salohiyatini oshirish hamda investitsiya va innovatsion muhitni yaxshilash asosida hududlarni kelgusida rivojlantirish salohiyatini yaratish hamda o'zaro manfaatli hamkorlikni rivojlantirishga qaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Gudkova O.V., Sevryukova S.V. Indicators of innovative development of regional-level enterprises in the Russian economy. // Scientific Review, Economic Science, 2018, No3. - pp. 16-20.
2. Marisa Dziallas, Knut Blind. Innovation indicators throughout the innovation process: An extensive literature analysis. // Technovation, Volumes 80-81, February-March 2019. - pp. 3-29.
3. Куклина Е.А., Мицеловская О.С. Методологический подход к оценке уровня инновационного развития предприятия (на примере сферы жилищно-коммунального хозяйства). // Управленческое консультирование, №6. 2020. - с. 116.

